

SUBSTANTIVATSIYA SINTAKTIK HODISA SIFATIDA VA UNING USLUBIY JIHLTLARI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MIQYOSIDA)

Nigora A. G'afforova

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti tayanch doktoranti.

E-pochta: nigoratohtaboyeva@gmail.com

ORCID ID: 0009-0005-2501-5924

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17934643>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 15-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

*ko'p funksiyalilik, transpozitsiya, so'z
turkumlari, konversiya,
substantivatsiya, sintaktik funksiyalar.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada so'z turkumlarining ko'p funksiyaliligi va turkumlararo o'tish jarayoni lingvistik tizimning dinamik mohiyatiga ega ekanligi asoslanadi. So'zlarning nutq jarayonida yangi sintaktik pozitsiyalarni egallashi, semantik qayta talqin qilinishi va o'ziga xos bo'lmagan vazifalarda qo'llanishi tilning tabiiy rivojlanish omili sifatida talqin etiladi. Ingliz va o'zbek tillari misolida ko'p funksiyalilikning konversiya, substantivatsiya va sintaktik variatsiya kabi shakllari tahlil qilinadi hamda morfologik vositalarning chegaralanganligi jarayonning faolligiga ta'siri ko'rsatiladi. Tadqiqot natijalari so'z turkumlarining kategoriyaviy ma'nosi va sintaktik funksiyasi o'zgarishi til tizimini yangilab boruvchi muhim mexanizm ekanini tasdiqlaydi.

Qiyoslanayotgan tillarda har bir so'z turkumi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lsa-da, ular orasida mutlaq chegaralar mavjud emas. Shuning uchun ham til taraqqiyoti jarayonida, zarur semantik sharoit bo'lganda, bir so'z turkumining boshqa turkumga xos vazifada qo'llanishi mumkin bo'ladi, ayrim hollarda esa so'z bir turkumdan ikkinchisiga o'tishi ham kuzatiladi. Ba'zi hollarda esa ikki yoki undan ortiq so'z turkum belgilarini o'zida mujassam etgan leksik birliklar mavjud bo'lishi ham mumkin.

So'z turkumlari ko'p funksiyali bo'lishi mumkin, ya'ni ular bir necha vazifani bajarish qobiliyatiga ega.

"Funksiya" termini odatda gap bo'laklarining sintaktik vazifasi ma'nosida qo'llanadi. Bu termin so'z turkumlari bilan gap bo'laklari o'rtasidagi funksional aloqani nazarda tutadi [Meshaninov, 1978, 134]. Shundan kelib chiqadiki, agar bir so'z turli turkumlarga xos vazifalarda qo'llansa ham, o'zining turkumga mansubligini o'zgartirmasdan ko'p funksiyali bo'lishi mumkin.

Ko'p funksiyalilik til birliklari nutqda aktual bo'lganda, ya'ni ularning abstrakt tildan aniq nutqqa o'tganda yaqqol ko'rinadi. Til va nutqning farqlanishi natijasida so'zning ikki ko'rinishi farqlanadi: tildagi virtual so'z – til tizimining elementi va nutqdagi aktual so'z – aniq nutq birligi. Bu farqlash tilshunoslik nazariyasi va amaliyotida mustahkam o'rin olgan.

So'z aktual nutqda ma'lum sintaktik kontekstga joylashtiriladi, ya'ni so'z biror so'z birikmasi yoki gapda o'z turkumiga mos keladigan sintaktik pozitsiyani egallaydi. Ammo til taraqqiyoti jarayonida ko'plab so'zlar ularga xos bo'lmagan sintaktik kontekstlarda ham qo'llanadi. Shu sababli ular yangi funksiyani bajarishga majbur bo'ladi. Bu jarayonda ikki xil holat kuzatiladi:

– Soʻzning yangi funksiyada qoʻllanishi faqat shu kontekst bilan chegaralanib qoladi va individual yoki okazional qoʻllanish darajasida boʻladi.

– Soʻzning yangi funksiyasi doimiy tus olib, odat tusiga kiradi va qoʻllanish doirasi kengayadi.

Koʻp funksiyalilik, shuningdek, til birligining oʻziga xos boʻlmagan semantiko-sintaktik xususiyatlarni ham egallash qobiliyatidir. Bu hodisa potensial imkoniyat sifatida mavjud boʻlib, uning amalda namoyon boʻlishi transpozitsiyaga olib keladi.

Koʻp funksiyalilik soʻzning kategoriyaviy mansubligini oʻzgartirishni har doim ham taqozo qilmaydi. Masalan, ingliz va oʻzbek tillaridagi ayrim feʼllar (be, do, have, become, get; boʻlmoq, qila olmoq, ega boʻlmoq, olmoq) asosiy, yordamchi, bogʻlovchi yoki modal feʼl vazifalarini bajarishi mumkin. Bu jarayonda ularning turkumga mansubligi oʻzgarmaydi.

Koʻp funksiyalilik transpozitsiyaning uch shaklda namoyon boʻladi: **konversiya, turkumlararo oʻtish** (substantivatsiya) va **sintaktik variatsiya**. Birinchi ikki shakl grammatik belgining oʻzligini oʻzgartiradi, uchinchi shaklda esa soʻzning turkumga mansubligi saqlanib qoladi.

Hozirgi vaqtda tilshunoslar tadqiqotlari shuni koʻrsatadiki, borliqdagi hodisalarni ikki umumiy onomasiologik kategoriya – **predmetlik (substantsiallik)** va **belgililik** asosida tasniflash mumkin. Yaʼni, har qanday nomlanadigan narsa tilimizda predmet yoki uning belgisi sifatida ifodalanadi.

Nazariy jihatdan har qanday til birligi predmet sifatida namoyon boʻlishi mumkin. Predmet – bizning tafakkurimiz mavzusi boʻlgani uchun u gapda koʻpincha **ega, toʻldiruvchi yoki kesim** vazifasini bajaradi. Masalan:

- “Why emphasize that? It’s only one example of the broader fault.”
- “Nima uchun aynan shuni taʼkidlaysan? Bu katta muammolarning faqat bir parchasi

Baʼzi tadqiqotchilar [Kubryakova, 1981] turkumlararo oʻtishni leksik jarayon sifatida baholashadi. Masalan, **substantivatsiya** uslubiy neytral hisoblanadi va qoʻllanish sohasi muayyan uslub bilan cheklanmagan.

Misollar:

Demak, turkumlararo oʻtish ikki tomonlama xarakterga ega: bir tomondan bu sintaktik hodisa sifatida namoyon boʻlib, soʻz boshqa turkum vazifasida qoʻllanadi, ikkinchi tomondan, bu morfologik-sintaktik jarayon boʻlib, yangi soʻzlarning yuzaga kelishiga olib keladi [Telegin, 1992, 40].

Soʻzning sintaktik kontekstga joylashtirilishi morfologik shakllanishni ham talab etadi. Morfologik vositalar kam boʻlgan tillarda koʻp funksiyalilik kuchliroq namoyon boʻladi. Ingliz tili bunga yorqin misol boʻlib xizmat qiladi, chunki unda morfologik koʻrsatkichlar kam va qatʼiy soʻz tartibi mavjud [Voronsova, 1960, 8].

Til tizimi har bir gap boʻlagiga xos tipik ifoda shakllarini yaratgan: ega va toʻldiruvchi uchun – ot, kesim uchun – feʼl va hokazo. Demak, soʻz turkumlari tarixan gapdagi sintaktik funksiyalari asosida shakllangan. Ularning sintaktik xususiyatlari esa maʼno bilan belgilanadi [Kurilovich, 1982, 61].

Soʻz turkumini belgilashda semantika birlamchi, sintaktik funksiyalar esa ikkilamchi omil hisoblanadi.

Turli olimlar (Bauder, Ivanova, Kubryakova, Yartseva, Telegin) nuqtai nazaridan kelib chiqib aytish mumkinki, soʻz turkumlarini tasniflashda asosiy omillar – bu turkumning **kategoriyaviy maʼnosi** va uning **sintaktik funksiyasidir**. Chunki turkumlararo oʻtishda aynan semantika va funksiyalar oʻzgaradi. Semantika qayta talqin qilinadi, funksiya esa sintaktik pozitsiyaga qarab oʻzgaradi.

Agar soʻz oʻzining morfologik tabiatiga xos boʻlmagan sintaktik funksiyani bajarib, bu muntazam tus olsa, u yangi turkumga oʻtadi. Ammo bunday qoʻllanish vaqti-vaqti bilan yuz bersa, soʻzning eski va yangi vazifalari yonma-yon yashaydi.

Natijada transpozitsiya ta'sirida ayrim so'zlar yangi turkum sifatida grammatik maqom oladi yoki yangi sintaktik sifatda qo'llanadi. Birinchi holatda so'z omonimik tarzda bir necha mustaqil birlikka ajraladi, ikkinchi holatda esa bir turkum doirasida turli sintaktik funksiyalar yonma-yon mavjud bo'ladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, **ko'p funksiyalilik va transpozitsiya** til tizimining dinamik mohiyatini ko'rsatadi. So'zlar nutq jarayonida doimiy ravishda yangi semantik va sintaktik vazifalarni o'zlashtiradi, bu esa tilning moslashuvchanligini ta'minlaydi. Natijada turkumlararo o'tish ham, turkum ichidagi funksional kengayish ham til taraqqiyotining tabiiy bosqichi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois tilning har bir elementi abstrakt tizimda barqaror bo'lsa-da, real nutqda o'zgaruvchan va vaziyatga moslashuvchan xususiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мещанинов, И.И. Члены предложения и части речи / И.И. Мещанинов. - Л., 1978. - 322 с.
2. Кубрякова, Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова / Е.С. Кубрякова. - М., 1981. - 200 с.
3. Громова, Д.А. Субстантивация разных видов языковых единиц. Её возможности и пределы (на материале английского языка): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Д.А. Громова. - Санкт-Петербург, 1994. - 240 с.
4. Баудер, А.Я. Явления переходности в грамматическом строе современного русского языка и смежные явления // В сб.: Явления переходности в грамматическом строе современного русского языка / А.Я. Баудер. - М., 1988. - С.13-19.
5. Телегин, Л.А. Безаффиксальная транспозиция и её влияние на процессе деривации в современном английском языке: дис. . док. фил. наук: 10.02.04 / Л.А. Телегин. - Самарканд, 1992. - 259 с.

INNOVATIVE
ACADEMY